

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ

Тожиматов Иззатбек Икромали угли

ФерПИ, магистрант

izzatikrom95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10316409>

Аннотация. В данной статье анализируется сущность цифровых технологий и необходимость их применения в маркетинговой деятельности для развития предприятий. Изучена взаимосвязь между цифровизацией и величиной показателя ВВП стран на душу населения, обозначены направления совершенствования деятельности цифрового маркетинга.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, стратегия 5А, контент-маркетинг.

Сегодня цифровизация охватывает все сферы. В частности, очевидно, что индустрия маркетинга не была исключена из этого процесса. Кроме того, в соответствии с постановлением главы государства № ПФ-6079 от 05.10.2020 “Цифровой Узбекистан–2030” внедрение цифровых технологий в Узбекистане практически для всех отраслей становится одной из актуальных задач на сегодняшний день [1]. Поэтому эффективное использование цифровых технологий в маркетинговой деятельности, как и в других сферах, является актуальным вопросом сегодняшнего дня.

Цифровые технологии — это реализация бизнес-процессов с помощью высокоразвитых электронных систем, приложений и другого программного обеспечения, если подходить к ним с экономической точки зрения. Если в маркетинговом процессе используются цифровые технологии, деятельность цифрового маркетинга считается реализованной.

На основе информации, полученной из опыта развитых стран, подчеркивается важность цифровых технологий, значение цифровых технологий в развитии нашей страны, кроме того, область, которая вносит большой вклад в развитие нашей страны - маркетинг, внедрение цифровых технологий в сфере производства и услуг нашей страны, на местном уровне становится понятно, что это современный и конкурентоспособный метод завоевания потенциальных потребителей сферы производства и услуг, для их проникновения в новые сегменты рынка.

Рассмотрим уровень цифровизации ряда развитых и сильно развивающихся стран мира на 2022 год на основе следующей таблицы:

Таблица 1

Уровень цифровизации отраслей (по странам на 2022 г.)[2]

№	Страны	Уровень цифровизации (в процентах)	№	Страны	Уровень цифровизации (в процентах)
1	Дания	100	10	Норвегия	93,23
2	США	99,81	11	ОАЭ	91,45
3	Швеция	99,81	12	Австралия	87,89
4	Сингапур	99,48	13	Израиль	87,37
5	Швейцария	98,23	14	Великобритания	86,45
6	Нидерланды	97,85	15	Австрия	85,35
7	Финляндия	96,6	16	Германия	85,17
8	Южная Корея	95,2	17	Франция	81,42
9	Канада	94,15	18	Япония	76,84

Источник: авторская разработка на основе данных www.statista.com.

Из данных таблицы 1 известно, что уровень цифровизации превышает 75% во всех наиболее развитых и сильно развивающихся странах. Вместе с анализом уровня цифровизации этих стран необходимо упомянуть их ВВП на душу населения. Потому что благодаря анализу этого показателя становится возможным на конкретных фактах представить важность цифровизации в повышении уровня жизни населения.

Таблица 2

ВВП на душу населения стран за 2022 год [3]

№	Страны	ВВП на душу населения (в долларах США)	№	Страны	ВВП на душу населения (в долларах США)
1	Дания	67743.599	10	Норвегия	106149.000
2	США	76399.000	11	ОАЭ	53758.000
3	Швеция	56188.320	12	Австралия	65005.795
4	Сингапур	82807.650	13	Израиль	54968.332
5	Швейцария	88464.030	14	Великобритания	45850.000
6	Нидерланды	57427.760	15	Австрия	52 191,77
7	Финляндия	51029.520	16	Германия	48562.101

8	Южная Корея	32236.800	17	Франция	40964.000
9	Канада	54966 000	18	Япония	33815.000

Источник: авторская разработка на основе данных www.macrotrends.net.

Из приведенной выше таблицы известно, что во всех странах с уровнем оцифровки выше 75% ВВП на душу населения в 2022 году составил более 30 000 долларов США. Это показывает, насколько важно для каждой развивающейся страны сделать цифровизацию одной из самых актуальных целей.

Тот факт, что эти страны имеют такие высокие показатели ВВП, высокий производственный потенциал на местном и глобальном рынке, достижение высоких результатов в глобальной конкуренции, цифровизации и прямом цифровом маркетинге, является одним из главных критериев.

Сегодня маркетинг внедряется в отечественное производство и сферу услуг развитых стран, в основном в оцифрованном виде. В настоящее время цифровая маркетинговая деятельность остается одним из основных звеньев компаний развитых и сильно развивающихся стран. Информация, которая также является четвертым фактором производства в экономической теории, с огромной скоростью циркулирует в деятельности цифрового маркетинга. Кроме того, это приводит к высокой экономии затрат на передачу информации. В результате в законе экономической теории предусматривается, что фактор производства, в очень больших объемах, участвует в хозяйственной деятельности. При философском подходе участие факторов более высокого уровня приводит к более высоким результатам.

По результатам анализа можно сделать вывод, что развитие цифровых технологий и их эффективное вовлечение в маркетинговую деятельность является требованием сегодняшнего дня.

Мы считаем, что предприятия и организации в странах, которые стремятся к политике цифровизации, смогут расширить свой потребительский сегмент за счет создания многоязычных веб-сайтов и практики применения контент-маркетинга, привлекающего мультикультурную аудиторию, для улучшения своей деятельности в области цифрового маркетинга. Учитывая, что в настоящее время подавляющее большинство населения мира использует сенсорные

устройства, необходимо использовать стратегию 5А, используя возможности искусственного интеллекта, поскольку с ее помощью будет достигнут ожидаемый результат при реализации намеченного плана по увеличению объема продаж.

Использованная литература:

- 1.Sh.M.Mirziyoyevning 05.10.2020 yildagi “Raqqamli O‘zbekiston - 2030” PF-6079-sonli qarori
- 2.<https://www.statista.com/statistics/1042743/worldwide-digital-competitiveness-rankings-by-country/>
- 3.<https://www.macrotrends.net/countries/gdp-per-capital>
- 4.Эргашев А. Х., Каримова Г. И., Хомидов К. К. У. Возможности выбора антикризисной стратегии управления на основе собственного экономического потенциала предприятия // Cognitio Rerum. 2022.№ 1. С. 79-82.
- 5.Олимова, Н. Х., Абдурахимов, М. Т., Каримова, Г. И. (2022). Экономический потенциал предприятий реального сектора и возможности выбора их стратегии управления. Cognitio rerum, (1), 55-57.
- 6.Madaminova , G., & Omonov , J. (2023). Korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirishda raqqamlashtirish va dasturiy taminot havfsizligi. Research and Implementation. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/803>
- 7.Karimova, G. I. (2022). Economic potential of industrial enterprises, factors affecting it and directions for its increase. information technologies and management in higher education and sciences, 13.
- 8.Karimova, G. (2023). The role of innovations in the development of the country's economy and directions for using them effectively. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(9), 143-147.
- 9.Teshabaeva, O. N., & qizi Holbekova, D. A. (2023). Sanoat tarmoqlari tarkibidagi korxonalar faoliyati raqqobatdoshligi holatining iqtisodiy tahlili. Results of National Scientific Research International Journal, 2(5), 31-45.
- 10.Nasridinovna, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. Miasto Przyszłości, 36, 437-440.
- 11.Teshabaeva, O. N. (2023). Analysis of industrial policy and investment processes in the production and enterprises of innovative products in the economy of Uzbekistan. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(3), 48-58.
- 12.Nasridinovna, T. O., & Nasridinovna, T. O. (2023). Analysis of industrial policy and investment processes in the production and enterprises of innovative

products in the economy of Uzbekistan. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1 (3), 48–58.

13. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.

14. Тешабаева, О. Н., & Нишонбоев, Д. Э. Ў. (2021). Корхоналарнинг маркетинг салоҳиятини баҳолаш омиллари. Scientific progress, 2(7), 657-661.

15. Олимова, Н. Х., Суфиев, Р. А., & Гуломова, И. Р. CETERIS PARIBUS. CETERIS PARIBUS Учредители: Издательство "Научная артель", (4), 27-30.

